

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tojibaev Farrux Baxtiyorovich

BYUDJETLARGA SOLIQ YIG'ILISHINI OSHIRISH BO'YICHA TAKLIFLAR SIFATIDA

IQTISODIY VA SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/FEVRAL

